

SHAXSIY TARKIBNING JANGOVAR TAYYORGARLIGIDA PSIXOLOGIK OMILLAR

Nizomiy nomidagi TDPU

Pedagogika va psixologiya fakulteti

3-kurs talabasi **Abdullayev Rahmonjon Rustamjon o'g'li**

e-mail: abdullayevrahmonjon29@gmail.com

Ilmiy rahbar:

Pedagogika va psixologiya fakulteti

Amaliy psixologiya kafedراسi o'qituvchisi

Askarova Gulruh O'rinbasarovna

e-mail: gulruhaskarova@gmail.com

Urushda g'alabaga erishish harbiy, iqtisodiy va ma'naviy-siyosiy omillarga bog'liq bo'ladi. Urushni muvaffaqiyatli olib borish uchun uni jangovar texnika va qurollar, yaxshi tayyorgarlik ko'rgan qo'shin, yuksak malakali ofitserlar va boshqa narsalar bilan ta'minlash zarur. Bundan tashqari ma'naviy omil – xalq va Qurolli Kuchlarning ma'naviy jihatdan birligi muhim ahamiyatga ega. Qurolli Kuchlarning ma'naviy ruhi quyidagi 3 ta sifatni o'z ichiga oladi: *shaxsiy tarkibning g'oyaviy-siyosiy holati; shaxsiy tarkibning axloqiy-jangovar holati; shaxsiy tarkibning ruhiy holati.*

Qurolli Kuchlar ma'naviy ruhining eng muhim tashkil qiluvchisi g'oyaviy-siyosiy jihat hisoblanadi. U narsa shaxsiy tarkibning g'oyaviy va siyosiy jihatdan qanchalik yetukligida o'z ifodasini topadi. Bular g'oyaviy e'tiqodlilik, vatanparvarlik, dushmanlardan nafratlanish, baynalminallik, o'z burchi va majburiyatini yuksak darajada anglash, shuningdek, galabaga erishish yo'lida har qanday yo'qotish va qiyinchiliklarga chidab berishdir. Qurolli Kuchlar ruhining axloqiy-jangovar tomoni esa quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- mustahkam bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lish;

- jangovar mahorat;
- o‘z harbiy texnikasi va quroliga ishonch hissi;
- o‘z komandirlariga, o‘z-o‘ziga va g‘alabaga bo‘lgan ishonch;

Harbiy jamoa psixologiyasidagi axloqiy-jangovar komponent yuksak jangovar tayyorgarlik va jangovar qobiliyatni his qilishda va shuningdek, jangovar jipslikka erishishda, hujumkorlik va shijoatkorlik ruhida namoyon bo‘ladi. Qurolli Kuchlar axloqiy ruhining psixologik tomoni shaxsiy tarkibdagi axloqiy-siyosiy va jangovar sifatlarning mavjudligida namoyon bo‘ladi. Bundan tashqari harbiy xizmatchilardagi psixologik xususiyatlar, psixik jarayonlar, holatlar, munosabatlar, shuningdek, harbiy jamoaga xos xususiyatlar ham psixologik tomonini tashkil qiladi. Masalan: hozirgi paytda harbiy uchuvchi taxminan 30 ta psixologik va psixofiziologik sifatlarga ega bo‘lishi lozim. Ulardan qaror qabul qilishdagi mustaqillik va tezkorlik, idrok va diqqat qobiliyatining yorqin namoyon bo‘lishi, yaxshi fazoviy tasavvur va operativ xotira, sensomotor va aqliy ko‘nikmalarni tezda egallash qobiliyati, yuksak emotsional irodaviy barqarorlik va hokazo. Uchuvchining bunday sifatlarni egallashi harbiy texnikani boshqarish va urush talablari bilan bog‘liq. Keyingi 30 yil ichida samolyotlardagi priborlar soni 10 martaga, samolyotni boshqarish bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshirish uchun ketadigan vaqt esa 6-7 martaga qisqardi. Harbiy telegrafchi ham quyidagi psixologik sifatlarga ega bo‘lishi lozim:

- morze belgilari asosida tovushlarni idrok qila olish qobiliyati;
- eshitish analizatorlarining tanlovchanlik qobiliyati;
- kuch va imkoniyatlarni vaqt hamda joylar bo‘yicha to‘g‘ri taqsimlay olish malakasi;
- harakat reaksiyasining tezligi;
- umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasi.

Radiolakatsiya tizimi operatori esa quyidagi psixologik sifatlarga ega bo‘lishi lozim:

- mas’uliyatni yuksak darajada his eta olish;

- batartiblik;
- stressga nisbatan barqaror munosabat;
- yaxshi kuzatuvchanlik qobiliyati;
- diqqatni uzoq vaqt bir joyga jamlay olish qobiliyati;
- yuksak operativ xotira;
- induktiv va deduktiv tafakkur qobiliyati;
- ko‘rish analizatorlarining yaxshi moslashuvchanligi.

Shuningdek, harbiy jamoani quyidagi ijtimoiy-psixologik sifatlarsiz ham tasavvur qilib bo‘lmaydi:

- harakatlarning yuksak darajadagi uygunligi va ijtimoiy-psixologik jipslik;
- jangovar birodarlik va o‘rtoqliq hissi;
- g‘alabaga erishish yulida fikrlar va intilishlarni birlashtira olish;
- hujumga shiddat bilan kirishish va mudofaada sabot bilan tura olish;
- jamoada ko‘pchilikning ozchilikning fikrlariga nisbatan bag‘rikengligi.

Yuqorida aytilganlardan shu narsa ko‘rinib turibdiki, harbiy jamoa psixologiyasi individual-psixologik va ijtimoiy-psixologik hodisalar yig‘indisidan iborat. Qurolli Kuchlarda olib boriladigan axloqiy-siyosiy, jangovar va psixologik tayyorgarliklar bir-biridan ajralmas jarayonlardir. Ushbu jarayonda axloqiy-siyosiy va jangovar tayyorgarlik yetakchi hisoblanadi. Psixologik tayyorgarlik esa ikkala jarayonda shakllantiriladi. ya’ni, alohida psixologik tayyorgarlik mashg‘ulotlari o‘tkazilmaydi.

Qurolli Kuchlarda shaxsiy tarkibni psixologik tayyorlashning 3 xil turi mavjud: *maxsus; umumiy; maqsadli*.

Psixologik tayyorgarlikning maxsus turida harbiy xizmatchilarda jangovar holatlarga nisbatan tayyorgarlik hosil qilinadi, ularda barqarorlik shakllantiriladi. Psixologik tayyorgarlikning umumiy turida esa harbiy xizmatchilarda Vatan himoyasiga ongli ravishda tayyor turish shakllantiriladi.

O'quv mashg'ulotlarida qiyin va xavfli vaziyatlarni hosil qilish bilan harbiy xizmatchilarda qo'rqishni irodaviy engish ko'nikmalari maqsadli psixologik tayyorgarlik jarayonida hosil qilinadi.

Shaxsiy tarkibni jangovar vaziyatlarga nisbatan psixologik tayyorlash yo'llari quyidagilardan iborat:

- O'zbekiston Respublikasi mudofaa doktrinasini o'rganish;
- raketa-yadro urushi haqida to'g'ri tasavvurni shakllantirish;
- mashg'ulotlarni jangovarlikka yaqin sharoitlarda olib borish;
- o'z quroliga, komandirlariga va g'alabaga ishonchni shakllantirish;
- o'quv jarayonida oldingi urush tajribalarini o'rganish;
- milliy istiqlol g'oyasi va mafkurasini shakllantirish;
- vatanparvarlikni, baynalminallikni va dushmanga nisbatan nafratni tarbiyalash;
- g'oyaviy immunitetni shakllantirish;
- jangovar mahoratni shakllantirish;
- yuksak harbiy intizomni tarbiyalash;
- harbiy qasamyodga sadoqatni tarbiyalash;
- mashg'ulotlarni qiyin sharoitlarda olib borish;
- himoya vositalarida mashq o'tkazish;
- jismoniy jihatdan chiniqtirish;
- mashg'ulotlarda imitatsiya vositalarini qo'llash;
- mashg'ulotlarda qo'rqish hissini yengishda yordam beruvchi mashqlarni bajarish.

Shubhasiz, shaxsiy tarkibning psixologik chiniqqanligi jangovar tayyorgarlikda katta rol o'ynaydi.

Psixologik tayyorgarlik bo'yicha tadbirlar komandirlar tomonidan ularga bo'ysunuvchilarning xizmat davri davomida amalga oshiriladi. Ko'pincha, psixologik tayyorgarlik anglanmagan holda, shakllangan an'ana va tasavvurlardan kelib chiqib, «shunday qilish kerak» degan tamoyil asosida olib boriladi.

Psixologik sifatlarning faqat faoliyatdagina shakllanishi psixologiya fanida isbotlangan. Qanday psixologik sifatlari (qat'iylik, tashabbuskorlik)ni emas, balki, ushbu sifatlarni qanday shakllantirish psixologik jihatdan muhim ahamiyatga ega. Har xil odamlar bir xil vazifani o'zlarining psixologik imkoniyatlaridan kelib chiqib har xil usullar bilan bajaradilar. Kam rivojlangan bir xil sifatlarning o'rni yaxshi rivojlangan boshqa bir sifat bilan to'ldirilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Ch.R.Nasriddinov «Harbiy psixologiya» Fan nashriyoti, Toshkent 2004 y.
2. A.Sotib-Oldiev, A.Karimjonov «Harbiy pedagogika» Sharq nashriyoti, Toshkent 2009 y.
3. Q.A-Sh.Satib-Aldiev «Harbiy psixologiya va pedagogika asoslari» TDPU nashriyoti, Toshkent 2003 y.
4. A.S.Abduqodirov, G'.Ahmedov Harbiy xizmat axloqi. O'quv Qo'llanma Sharq nashriyoti, Toshkent 2007 y.
5. A.Beknazarov, F.Akramova, H.Quvondiqov «Psixodiagnostika» o'quv qo'llanma, O'R MV nashriyoti, Toshkent 2018 y.
6. Ch.R.Nasriddinov «Suitsid: muammo va yechimlar» o'quv-uslubiy qo'llanma, Sharq nashriyoti, Toshkent 2005 y.
7. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Umumharbiy Nizomlari, Sharq nashriyoti, Toshkent 2018 y